

Hipótesis sobre una etapa de pre-partículas fundamentales inmediatamente después del Big Bang

Lorenzo Pérez

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP, La Plata, Argentina
Facultad de Ingeniería, UNLP, La Plata, Argentina
`lorperez@fcaglp.unlp.edu.ar`
`lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar`

18 de diciembre de 2011

Resumen

Se propone un modelo fenomenológico de notable precisión para describir la variación temporal, a escala cósmica, de las constantes fundamentales primordiales (e , h , G y c) y de las masas leptónicas. El enfoque es puramente exploratorio, y postula que en los instantes iniciales del universo la velocidad de la luz era prácticamente nula, lo que sugiere una expansión extremadamente lenta en torno a $t = 0$. Las implicancias de esta hipótesis en el marco de la cosmología y su formulación teórica resultan profundas.

Abstract

1. Introducción

Los estudiantes de física aprendemos desde etapas tempranas que las leyes fundamentales del universo se articulan en torno a un reducido conjunto de constantes físicas con dimensión: la carga elemental e , la constante de Planck h , la velocidad de la luz c , y la constante de gravitación universal G . La existencia misma de la teoría de la radiación se debe a que las fuentes luminosas aceleradas poseen una carga cuantificada en unidades del electrón ($e \neq 0$). La física cuántica es posible gracias a que h , aunque extremadamente pequeña, no es nula. La relatividad especial y las teorías de campos encuentran fundamento en que la velocidad máxima de transmisión causal (c) es finita. Y tanto la gravedad clásica como su extensión relativista, la relatividad general, existen porque $G \neq 0$.

Existen, además, otras constantes de acoplamiento relevantes a nivel microscópico (como en la cromodinámica cuántica), y otras aplicables a escalas macroscópicas, como la constante de Boltzmann en termodinámica, o las constantes de Hubble y cosmológica en cosmología, que aquí no abordaremos.

Sabemos que la mayoría de las leyes físicas locales, formuladas como ecuaciones diferenciales, incorporan estas constantes fundamentales de manera explícita. También sabemos que tales leyes, en general derivadas de densidades lagrangianas apropiadas, no son invariantes bajo una reescalación arbitraria (global o local) de dichas constantes. Por ejemplo, las ecuaciones de Schrödinger, Klein-Gordon, Dirac y Rarita-Schwinger, así como el álgebra de Poincaré en teorías cuánticas de campos relativistas, no permanecen invariantes ante transformaciones del tipo $h \rightarrow \gamma h$ o $c \rightarrow \gamma c$. De forma análoga, el tensor de Ricci y la curvatura escalar de la relatividad general no son invariantes bajo $G \rightarrow \gamma G$, lo que implica que los valores numéricos de las constantes afectan directamente las predicciones observables.

Aquí nos encontramos con la pregunta de siempre: ¿qué determina el valor de estas constantes fundamentales? Es una pregunta fundamental, puesto que las leyes locales de la naturaleza no fijan por sí mismas sus valores numéricos. Además, no contamos con teorías satisfactorias que, desde principios fundamentales, permitan deducir esos valores ni predecir directamente las masas de las partículas del Modelo Estándar (ME), como la del electrón. Las masas de fermiones (leptones y quarks) y bosones (como W^\pm y Z^0) se obtienen a través del mecanismo de ruptura espontánea de simetría electrodébil, que requiere introducir experimentalmente el valor de la masa de Higgs y otros parámetros como el ángulo de Weinberg. A partir de estos, el modelo gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ predice masas paramétricas que luego se contrastan con las observadas, extrayéndose así información relevante sobre la física electrodébil y la masa de Higgs.

Diversas extensiones del ME — teorías de gran unificación (GUT), versiones supersimétricas, teorías de supergravedad, entre otras — realizan sus propias predicciones sobre las masas de partículas mediante generalizaciones del mecanismo de Higgs. No obstante, estas teorías tampoco explican el origen de los valores de las constantes fundamentales, que nuevamente deben ser introducidas manualmente en sus lagrangianos. Si tales constantes fuesen variables en el espacio-tiempo, deberían tratarse como campos dinámicos, lo que complicaría aún más la estructura de cualquier acción o lagrangiano que se proponga.

Ante la ausencia de una teoría unificadora que explique el origen de estas constantes, permanecen numerosas preguntas abiertas. ¿Son sus valores actuales meramente accidentales o determinados por principios antrópicos? En un escenario de multiversos, por ejemplo, las constantes podrían diferir entre universos, dando lugar a físicas y químicas radicalmente distintas, e incluso a realidades sin vida. ¿Podrían estar relacionadas con las leyes microscópicas, con la topología subyacente del universo, o con su evolución cósmica a lo largo de más de trece mil millones de años?

En este último caso, surge la posibilidad de que las constantes hayan tenido valores distintos en épocas remotas. Teorías como la de cuerdas, por ejemplo,

predicen variaciones de los parámetros físicos con dimensión debido a la presencia de campos escalares como el dilatón. Durante las primeras etapas del universo, caracterizadas por una inflación acelerada y diversas transiciones de fase — como la transición GUT (con densidad de energía del orden de $10^{91} J^3$) o la electrodébil ($\sim 10^{11} J^3$) — las constantes podrían haber evolucionado significativamente.

Dado que no existen respuestas definitivas, cualquier intento actual de “modelar” estas constantes debe considerarse, por necesidad, fenomenológico. Ese es el espíritu de este trabajo. Aquí proponemos utilizar ciertas constantes matemáticas adimensionales (como $\pi \approx 3,14$ y $e \approx 2,7$) para construir un modelo de las constantes físicas, sugiriendo una posible conexión topológica aún desconocida con el universo primitivo. Después de todo, ¿puede afirmarse que un electrón de espín $\frac{1}{2}$ o un fotón de espín 1, definidos en términos de $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, existían en $t = 0$ si la naturaleza aún no “conocía” el valor de π ? El concepto de un π que evoluciona con el espacio-tiempo ha sido objeto de reflexión desde hace tiempo, aunque su desarrollo excede el alcance de esta breve nota.

Desde una perspectiva heurística, la idea de una constante gravitacional G variable en el tiempo cósmico fue introducida por Dirac en 1933, quien propuso $G \sim 1/t$, haciendo G más pequeño para un universo antiguo. Décadas después, Brans y Dicke [**brans1961**] inspirados por el principio de Mach, extendieron esta idea a la relatividad general y formularon un modelo escalar-tensor de gravedad, donde G varía en el espacio-tiempo mientras las demás constantes permanecen fijas. Esta teoría, aún vigente, introduce un campo escalar físico $\Phi = G_0/G$ (donde G_0 es la constante gravitacional desnuda), y una acción BD en el marco de Jordan que incorpora la curvatura escalar R , una constante de acoplamiento adimensional ω , y el determinante del tensor métrico g . La extremización de esta acción conduce a las ecuaciones de campo, donde T es la traza del tensor energía-momento T_{ab} y $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2}Rg_{ab}$.

Las restricciones experimentales actuales sobre la variación temporal de G son del orden de $\dot{G}/G < 10^{-12} a^{-1}$. El parámetro de acoplamiento ω puede variar entre algunas decenas y varios miles, dependiendo del fenómeno cósmico observado (dado que en la teoría BD se cumple $\dot{G}/G \approx -H/\omega$, donde H es la constante de Hubble). En un universo plano con métrica de Robertson-Walker y $k = 0$, la teoría BD predice una evolución temporal de G como $G \sim t^{-2/(4+3\omega)}$. Este modelo es solo uno entre varios que permiten una G variable desde principios fundamentales.

El modelo que presentamos a continuación es también puramente fenomenológico, careciendo aún de un principio rector subyacente. Sin embargo, su notable acuerdo con los valores actuales de las constantes fundamentales y de la masa del electrón, junto a su asombrosa simplicidad matemática, podrían señalar que encierra alguna verdad profunda. El tema de las constantes variables es extenso, multifacético y de gran interés, en especial considerando que cambios en estas podrían haber impedido el surgimiento de formas de vida como la que conocemos.

Por ejemplo, las teorías de gran unificación (entre ellas las supersimétricas) predicen la convergencia de las tres constantes de acoplamiento no gravitacio-

nales a altas energías. Así, es razonable suponer que una variación en una o más de las constantes fundamentales — afectando, por ejemplo, a la constante de estructura fina $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \approx \frac{1}{137}$ — podría influir también sobre los acoplamientos de la QCD o la interacción débil.

Aun así, el propósito de esta nota no es profundizar en la discusión general, sino presentar nuestro modelo fenomenológico para la variación temporal de h , c , e y G , el cual reproduce sus valores actuales observados y permite definir una longitud de Planck efectiva y variable en el tiempo, posiblemente relevante para una futura teoría de gravedad cuántica.

Constantes actuales (cgs) y definiciones

- $c = 2,99792458 \times 10^{10} \text{ cm/s}$
- $\hbar = 1,05457168 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}$
- $e = 4,80320441 \times 10^{-10} \text{ esu}$
- $m_e = 9,1093826 \times 10^{-28} \text{ g}$
- $\alpha^{-1} = 137,03599911$
- $G_N = 6,67425211 \times 10^{-8} \text{ cm}^3/\text{g/s}^2$
- $\pi = 3,1415926535898$
- $e_x = 2,71828182445904$

Definimos una constante auxiliar:

$$k = \frac{\pi}{2e_x} = 0,577863674895325$$

Fijamos la edad actual del universo como:

$$t_u = 12,8891282 \text{ mil millones de años} = 4,0674995208432 \times 10^{17} \text{ s}$$

y

$$t_0 = 1 \text{ año luz} = 3,15576 \times 10^{16} \text{ s}$$

Finalmente, introducimos una constante:

$$\beta = \alpha\sigma, \quad \text{donde } \sigma = 2(1 + 0,94444\pi^2\alpha)$$

, que utilizaremos para calcular la masa variable del electrón a lo largo del tiempo cósmico.

2. El Modelo

A lo largo de esta exposición asumiré que la constante de estructura fina α , la cual domina la física atómica y rige las interacciones electromagnéticas, permanece invariante con respecto al tiempo cósmico. Esta suposición se mantiene a pesar de ciertos resultados experimentales que han sugerido variaciones extremadamente pequeñas de α , ya que ello evitaría afectaciones en otros aspectos fundamentales, como la escala de QCD (Λ) o el acoplamiento débil.

Proponemos, con tal fin, una expresión funcional sencilla para α dada por

$$\alpha = \left(\frac{9}{16} \cdot (5!)^{-0,25} \cdot \pi^{-b} \right), \quad b = e^x + \pi - 3,01458214705,$$

lo cual conduce a un valor para la inversa de la constante de estructura fina de

$$\alpha^{-1} = 137,03599911087,$$

en concordancia con los datos experimentales disponibles.

Adoptaré aquí una perspectiva diferente a la establecida en los modelos tradicionales del universo primitivo, que típicamente postulan una expansión extremadamente rápida en sus primeras etapas (como en la inflación cósmica). En contraposición, se asumirá que el universo se inicia de manera muy lenta. Para modelar esta idea, se postula que la velocidad de la luz $c(t)$ se anula en el instante inicial $t = 0$. Sin embargo, como se verá más adelante, esto no implica la ausencia de energía de reposo para las partículas en dicho régimen. De hecho, se constatará que, aunque $c(0) = 0$, la energía de reposo de una partícula como el electrón tiende a infinito en ese mismo instante.

La hipótesis de una expansión cósmica temprana de carácter lento impone nuevos desafíos a la cosmología contemporánea, particularmente en lo que respecta a su modelización teórica.

El escenario que se propone es aquel en el que, en las proximidades de $t = 0$, el universo está dominado numéricamente por partículas de masa de reposo extremadamente elevada, una constante de Planck efectiva significativamente intensa (lo que implica una mecánica cuántica robusta), una constante gravitacional igualmente fuerte, así como una carga eléctrica elemental grande. No obstante, se mantiene la constancia de α , asegurando que la estructura electromagnética del universo persiste en su forma canónica. Asimismo, la carga de monopolo magnético elemental también se mantiene significativa. De acuerdo con la regla de cuantización de Dirac, expresada por

$$g_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\hbar c}{e},$$

y al imponer la invariancia de α , se concluye que el cociente

$$\frac{g_0(t)}{e(t)} \approx 68,518$$

permanece constante a lo largo del tiempo. Todo esto sucede en un contexto donde la velocidad de la luz es extremadamente pequeña en los primeros instantes cósmicos. Ello representa, sin duda, un reto profundo para la física fundamental.

Para explorar cuantitativamente estas ideas, proponemos las siguientes expresiones fenomenológicas para las constantes físicas fundamentales dependientes del tiempo, así como para la masa del electrón. Todas las expresiones están formuladas en el sistema de unidades CGS:

$$\begin{aligned}
c(t) &= 2t^k, \\
G(t) &= t^{k-1} \left[\pi + 1 + 25 \frac{\alpha}{\pi e^x} \right]^{\frac{1}{2}}, \\
h(t) &= 4\pi^2 t^{-(k+1)} \left[1 + \pi\alpha + \left(1,010449 \frac{\alpha}{e^x} \right)^2 \right], \\
e(t) &= \left(\frac{\alpha h(t) c(t)}{2\pi} \right)^{\frac{1}{2}}, \\
m_e(t) &= e(t) \left(\frac{\pi h(t)}{G(t) c(t)^5} \right)^{\frac{1}{4}} (1 - \beta).
\end{aligned}$$

Estas fórmulas están calibradas para reproducir exactamente los valores actualmente observados de estas constantes cuando $t = t_u$, es decir, en la época actual. Así, se obtiene:

$$\begin{aligned}
c(t_u) &= 2,99792458 \times 10^{10} \text{ cm/s}, \\
G(t_u) &= 6,67427008 \times 10^{-8} \text{ dyn} \cdot \text{cm}^2/\text{g}^2, \\
e(t_u) &= 4,8032044 \times 10^{-10} \text{ statC}, \\
h(t_u) &= 6,6260693 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}, \\
m_e(t_u) &= 9,1093826 \times 10^{-28} \text{ g}.
\end{aligned}$$

Cabe destacar que, como parte de esta construcción, se predice también una variación temporal de la constante gravitacional, con una derivada relativa dada por

$$\frac{\dot{G}}{G} \approx -3,275 \times 10^{-11} \text{ año}^{-1}.$$

La figura que acompaña al desarrollo muestra la evolución temporal, en miles de millones de años, de las razones entre los valores de las constantes fundamentales y la masa del electrón respecto a sus valores presentes. No obstante, debe señalarse que los valores extremos que dichas razones alcanzan para tiempos cercanos a $t \approx 0$ son significativamente mayores (o menores, en el caso de $c(t)$) que los indicados en la figura.

Se observan, además, ciertas similitudes numéricas entre la evolución temporal del cociente asociado a la constante de Planck y el correspondiente a la masa

Figura 1: Cambio de los valores de las constantes fundamentales con el tiempo

electrónica, así como entre los de la constante gravitacional y la carga eléctrica, al menos a partir del tiempo $t > 1$ Gyr. Tales semejanzas podrían revestir un interés teórico no trivial.

Una manifestación particularmente reveladora es la evolución de la longitud de Compton del electrón, dada por

$$\lambda_C(t) = \frac{h(t)}{m_e(t)c(t)}.$$

A modo de ejemplo, dicha longitud toma el valor de 8,6270725 cm para $t = 1$ s, mientras que para $t = 10^{-43}$ s alcanza el asombroso valor de 4.45742e28 cm. En la época actual ($t = t_u$), esta longitud es de aproximadamente 3.861597648e-11 cm.

Aproximadamente mil millones de años después del origen, la longitud de Compton del electrón era del orden de 2×10^{-10} cm, mientras que para $t = 100$ Gyr se reduce a 1.031125e-11 cm.

Otro resultado de relevancia se obtiene al estudiar la evolución de la longitud de Planck efectiva, definida como

$$L_P(t) = \left(\frac{\hbar(t)G(t)}{c(t)^3} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Esta varía desde 2.258e80 cm en el tiempo de Planck ($t = 10^{-43}$ s), hasta 1.20648647 cm para $t = 1$ s, y finalmente a 1.162512966e-33 cm en la actualidad.

Un hallazgo igualmente significativo es el comportamiento de la energía de reposo del electrón,

$$E_e(t) = m_e(t)c(t)^2,$$

la cual muestra una disminución neta con el paso del tiempo, sugiriendo una transferencia de energía al entorno. Por ejemplo, se tienen los siguientes valores (en ergios):

$$\begin{aligned} E_e(10^{-70}) &= 1,145 \times 10^{25}, \\ E_e(1) &= 1,4906, \\ E_e(10^{-2}t_0) &= 1,04432 \times 10^{-5}, \\ E_e(t_0) &= 2,0315744 \times 10^{-6}, \\ E_e(t_u) &= 8,1871048 \times 10^{-7}. \end{aligned}$$

Estas expresiones también permiten calcular otras magnitudes de interés, como el cociente

$$\frac{e(t)h(t)}{m_e(t)c(t)},$$

el cual está relacionado con el momento magnético del electrón según Dirac. Para este cociente se obtienen los siguientes valores aproximados:

$$3,589 \times 10^{35}, \quad 16,60497, \quad 2,1733 \times 10^{-18}, \quad 1,16540639 \times 10^{-19},$$

para $t = 10^{-30}$, $t = 1$, $t = t_0$ y $t = t_u$, respectivamente.

Una cuestión de particular interés es la evolución relativa de la masa del protón respecto a la del electrón. Asumiendo que el cociente

$$\frac{m_p(t)}{m_e(t)} \approx 1836$$

permanece constante, pueden extraerse inferencias acerca de la evolución temporal de las masas efectivas de los quarks confinados. Es ampliamente aceptado que más del 90% de la masa del protón se debe a la energía del campo gluónico, y se dispone de estimaciones razonables para las contribuciones de los quarks u y d a la masa total. Suponiendo que dicha proporción se mantiene a lo largo del tiempo cósmico, es posible relacionar las masas actuales de los quarks con sus respectivos valores en épocas anteriores (aunque los detalles técnicos de esta relación no se desarrollan aquí).

El conjunto de expresiones presentadas permite, en definitiva, un abanico mucho más amplio de aplicaciones que las esbozadas hasta ahora. Resulta particularmente tentador explorar algunas de las propuestas originales de Dirac de 1938, orientadas a vincular parámetros cuánticos con escalas cosmológicas. Una de tales expresiones es su propuesta para la constante de Hubble,

$$H = \frac{Gm_em_pc}{h^2}.$$

Otra idea consiste en definir una densidad de energía dependiente del tiempo mediante una combinación dimensional de las constantes $G(t)$, $h(t)$, $c(t)$ y una escala de masa $m(t)$, a saber,

$$\rho(t) = \frac{G(t)m^6(t)c^4(t)}{h^4(t)}.$$

Aunque este tipo de relaciones pueden formularse con relativa facilidad, es importante destacar que su interpretación no necesariamente coincide con la que se atribuye a tales cantidades en el marco de un universo de evolución rápida, como el que describe el modelo Λ CDM. En cambio, bajo el paradigma aquí propuesto de un universo de expansión lenta, estas relaciones adquieren significados conceptuales distintos, cuya exploración resulta tan prometedora como desafiante.

3. Modelo exponencial para las masas leptónicas

Se propone un modelo fenomenológico que describe las masas actuales de los leptones mediante una expresión exponencial discreta, basada en dos parámetros fundamentales:

- Una escala de masa leptónica:

$$M = 6,123,749,800 \text{ eV},$$

- Un parámetro adimensional:

$$s = 0,23109835,$$

identificado con $\sin^2 \theta_W$, donde θ_W es el ángulo de Weinberg de la teoría gauge electrodébil.

La fórmula propuesta es:

$$M_n = M \cdot \exp \left[n^2(-1 + s^2) - sn \left(4s - \frac{1}{3}(-1)^n \right) \right],$$

donde n es un número entero que clasifica los distintos tipos de leptones. Los valores de n y su correspondencia física son:

- $n = 1$: leptón tau,
- $n = 2$: muón,
- $n = 3$: electrón,
- $n = 4$: neutrino tau,
- $n = 5$: neutrino muónico,
- $n = 6$: neutrino electrónico.

El caso $n = 0$ representa la escala M , posiblemente vinculada a un leptón pesado aún no observado. Para $n \geq 7$, las masas decrecen exponencialmente, alcanzando valores como $5,7 \times 10^{-12}$ eV para $n = 7$.

Las predicciones numéricas para $n = 1$ a 6 son:

$$\begin{aligned} M_1 &= 1,776,992,797 \text{ eV}, \\ M_2 &= 105,675,140,6 \text{ eV}, \\ M_3 &= 510,998,925,3 \text{ eV}, \\ M_4 &= 937,832,746,3 \text{ eV}, \\ M_5 &= 75,570,356,02 \text{ meV}, \\ M_6 &= 4,280,308,632 \text{ } \mu\text{eV}. \end{aligned}$$

Estas estimaciones muestran excelente acuerdo con los valores experimentales conocidos:

$$\begin{aligned} m_\tau &= 1,776,99 \text{ MeV}, \\ m_\mu &= 105,658,369 \text{ MeV}, \\ m_e &= 0,510,998,92 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Si las masas estimadas para los neutrinos muónico y electrónico fueran demasiado pequeñas frente a los resultados experimentales definitivos, el modelo puede extenderse a enteros negativos. Por ejemplo, para $n = -4, -5, -6$, se obtienen:

$$\begin{aligned} M_{-4} &= 2,797,036,306 \text{ eV}, \\ M_{-5} &= 1,382,501,45 \text{ eV}, \\ M_{-6} &= 2,204,622 \times 10^{-5} \text{ eV}. \end{aligned}$$

En ambos enfoques, el modelo predice una masa para el neutrino electrónico del orden de 10^{-5} eV, consistente con las cotas actuales.

Finalmente, estas masas leptónicas presentes pueden utilizarse como punto de partida para analizar su variación con el tiempo cósmico, recurriendo a relaciones desarrolladas en trabajos anteriores.

Referencias

- [1] Steven Weinberg. “A Model of Leptons”. En: *Physical Review Letters* 19.21 (1967), págs. 1264-1266. DOI: 10.1103/PhysRevLett.19.1264.
- [2] Particle Data Group. “Review of Particle Physics”. En: *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2024.1 (2024), pág. 013C01. DOI: 10.1093/ptep/ptaa104.
- [3] Carlo Giunti y Chung W. Kim. “Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics”. En: (2007).
- [4] Y. Fukuda et al. “Evidence for Oscillation of Atmospheric Neutrinos”. En: *Physical Review Letters* 81.8 (1998), págs. 1562-1567. DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.1562.
- [5] Rabindra N. Mohapatra y Palash B. Pal. “Massive Neutrinos in Physics and Astrophysics”. En: Third Edition (2007). DOI: 10.1142/9789812772718.